

Postbus 9048
6500 KJ Nijmegen
Telefoon: 024 - 365 35 00
Fax: 024 - 365 35 99
Website: www.its.kun.nl
Bezoekadres:
Toernooiveld 5, Nijmegen

Voor- en vroegschoolse programma's en onderwijsprestaties in Tilburg

G. Driessen
m.m.v. D. Uerz

September 1999

its

wetenschap
voor beleid
en samenleving

its

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergronden	1
1.2	Onderzoeksopzet	1
1.3	Leeswijzer	3
2	Resultaten	5
2.1	Steekproeven en respons	5
2.2	Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's	5
2.3	Achtergrondkenmerken en deelname	7
2.4	Prestaties naar achtergrondkenmerken	14
2.5	Prestaties naar deelname	16
2.6	Prestaties, deelname en achtergrondkenmerken	18
3	Samenvatting, conclusies en nabescherouwing	25
	Referenties	27

1. Inleiding

1.1 Achtergronden

Tilburg kent verschillende vormen van voor- en vroegschoolse voorzieningen. Naast de bekende, 'reguliere' voorzieningen zoals kinderdagverblijven en peuterspeelzalen worden er enkele programma's aangeboden uit de Stap-reeks van de Stichting Averroès en is er bijvoorbeeld ook het Speel- en boekenplan en Boekenpret. Daarnaast is er specifiek voor woonwagen- en zigeunerkinderen het programma Spelen aan de wagen ontwikkeld. In zijn algemeenheid hebben al deze voorzieningen tot doel de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Met uitzondering van de twee genoemde reguliere voorzieningen (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) zijn de andere programma's er expliciet op gericht de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties te bevorderen. Elk van deze programma's kent zijn eigen specifieke doelen, doelgroepen (bv. qua leeftijd en sociaal-etnische achtergrond, ouders en/of kinderen), vormgeving en inhoud, en tijdsduur en -intensiteit.

Dat met deze programma's bepaalde doelen worden nagestreefd, impliceert eigenlijk dat ook nagegaan zou moeten worden in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd. Daarbij kan aan verschillende vormen van evaluatief onderzoek worden gedacht. Bijvoorbeeld beschrijvend onderzoek dat een beeld moet geven van de deelname aan de programma's in relatie tot de doelgroepen, maar ook effecten-onderzoek dat inzicht moet geven in de gevolgen van deelname aan de programma's. Zoals opgemerkt is een belangrijk doel verbetering van de onderwijskansen. Meer concreet is daarbij de verwachting dat deelname aan een programma een positief effect heeft op de prestaties van de leerlingen.

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van een eerste aanzet tot een dergelijk evaluatief onderzoek. Twee aspecten staan daarbij centraal. Op de eerste plaats wordt een beschrijving gegeven van deelname aan bedoelde programma's door leerlingen die in het schooljaar 1998/99 in groep 2 en groep 4 zaten. Op de tweede plaats wordt op exploratieve wijze nagegaan welke relaties er bestaan tussen deelname aan deze programma's en de in groep 2, respectievelijk groep 4 van het basisonderwijs geleverde prestaties. Daarbij vindt verdiscontering van enkele sociaal-etnische achtergrondkenmerken plaats.

1.2 Onderzoeksopzet

Het evalueren van de deelname aan voorschoolse programma's en kinderopvangvoorzieningen is geen eenvoudige zaak (vgl. Blok & Leseman, 1996; Eldering & Vedder, 1992; Singer, 1993; Van der Pluijm, 1995). Met name geldt dit als het de bedoeling is na te

gaan of er effecten van deelname optreden ten aanzien van bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden in latere fasen (vgl. voor soortgelijke problemen bv. ook de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid: Mulder, 1996).

Als ideaal beschouwt men vaak het onderzoeksdesign waarbij wordt gewerkt met een experimentele groep (deelnemers aan het programma) en een controlegroep (niet-deelnemers) in combinatie met een voormeting (voordat het programma start, bv. een toetsafname) en één of meer nametingen (na beëindiging van het programma). Omdat deze opzet in de empirie veelal niet haalbaar is, wordt regelmatig ook toevlucht genomen tot één of meer nametingen, waarbij de voormeting min of meer wordt vervangen door het zoveel mogelijk gelijkstellen van de kenmerken van de te vergelijken groepen. Bij dit design vindt meestal een vorm van 'matching' plaats via correctie met behulp van (co)variantie- of regressie-analyse op relevant geachte kenmerken. Alhoewel dit type opzet veelvuldig wordt toegepast, blijft een moeilijk punt dat er mogelijk zogenaamde spurieuze effecten optreden. Personen die bijvoorbeeld deelnemen aan voorschoolse programma's doen dat namelijk omdat (verondersteld wordt dat) zij in bepaalde opzichten 'tekorten' kennen. Het doel van het programma is juist die weg te werken. Vanuit deze (vaak forse) achterstandspositie is het soms moeilijk zuivere effecten van het programma aan te tonen.

Hier is - gegeven de beschikbaarheid van gegevens en mogelijkheden - uiteindelijk gekozen voor de volgende opzet. Uit het cohort Primair Onderwijs ('PRIMA') en de daar aan gekoppelde door het ITS georganiseerde SchoolPrestatieMetingen (SPM) zijn de toetsprestaties voor taal en rekenen beschikbaar van kinderen die in 1998/99 in groep 2 en groep 4 zaten. De prestaties van de leerlingen uit groep 2 zijn gemeten met behulp van twee onderdelen uit het Cito-Leerlingvolgsysteem. Het betreft de Begrippentoets als indicator van het (voorbereidend) lezen en de toets Ordenen als indicator van het (voorbereidend) rekenen. In groep 4 zijn de prestaties gemeten met behulp van de door het Cito speciaal voor PRIMA geconstrueerde taaltoets en de Cito rekentoets uit het Leerlingvolgsysteem. Daarnaast hebben de scholen per leerling enkele achtergrondkenmerken verstrekt (o.a. de sociaal-etnische herkomst). Aan de scholen is in dat schooljaar tevens via een vragenlijstje naar informatie gevraagd over deelname aan voor- en vroegschoolse programma's. Voor een belangrijk deel betreft het retrospectieve gegevens. In de analyses zullen nu de toetsprestaties worden gerelateerd aan deelname aan de programma's rekening houdend met de sociaal-etnische achtergronden van de leerlingen.

Aan een dergelijke opzet kleven enkele uiteraard bezwaren. Met name het retrospectieve karakter van een deel van het onderzoek kan problematisch blijken. Hoe groter de tussenliggende tijdsperiode en hoe specifieker en gedetailleerder de vragen, des te moeilijker het zal zijn daarover van de scholen een betrouwbaar antwoord te krijgen. Het gaat soms immers om onderwerpen die betrekking hebben op een periode tot zo'n zeven jaar voorafgaand aan het moment dat er vragen over worden gesteld. Daarbij komt dat een deel van de scholen lang niet al dit soort informatie in haar administratie opslaat. Er is daarom besloten het vragenlijstje zo simpel mogelijk te houden.

Een belangrijk punt is ook dat de evaluatie primair kwantitatief van opzet is. We bedoelen hiermee dat, als we spreken over deelname, het vooralsnog alleen gaat om het in meerder of mindere mate deelnemen. Er wordt met ander woorden niet nagegaan op welke wijze de deelname inhoudelijk of procesmatig is ingevuld; de kwaliteit van de programma's blijft daarmee buiten beschouwing.

Een ander punt is dat er wellicht onvoldoende rekening wordt gehouden met de invloed van andere kenmerken, die niet gemeten zijn bij de leerlingen. Bovendien zijn sommige programma's maar op een beperkt aantal scholen of zelfs maar op één school aangeboden, hetgeen vergelijking bijna onmogelijk maakt.

Wat betekent nu bovenstaande voor de te verwachten onderzoeksresultaten? We hebben hierboven al enige reserves laten doorklinken met betrekking tot de gehanteerde onderzoeksopzet. Dat uiteindelijk toch voor deze opzet is geopteerd, had voornamelijk te maken met de gegeven (on)mogelijkheden om op dat moment met een beter alternatief aan de slag te gaan. Een en ander heeft echter wel tot consequentie dat bij de 'hardheid' van bepaalde onderdelen van de onderzoeksbevindingen en de naar aanleiding daarvan te trekken conclusies de nodige terughoudendheid op z'n plaats is.

1.3 Leeswijzer

Hierna gaan we allereerst in op de aantallen leerlingen waarover we rapporteren en de respons op de onderzoeksinstrumenten. Vervolgens geven we een beschrijving van de deelname aan de verschillende programma's en relateren we die aan enkele achtergrondkenmerken van de leerlingen. Daarna leggen we een relatie tussen het deelnemen aan voor- en vroegschoolse programma's en de geleverde toetsprestaties.

2. Resultaten

2.1 Steekproeven en respons

Aan het onderzoek hebben 22 Tilburgse basisscholen met de groepen 2 en 4 deelgenomen. In de betreffende klassen zaten 1043 leerlingen over wie vragen over voor- en vroegschoolse programma's¹ zijn gesteld. Voor groep 2 ging het om 513 leerlingen, en voor groep 4 om 530 leerlingen. Van in totaal 107 leerlingen zijn geen taaltoetscores beschikbaar, en eveneens van 107 leerlingen geen rekentoetscores; 167 leerlingen hadden of geen taal- of geen rekenscore. In groep 2 heeft 14.2% geen score op taal en 6.6% geen score op rekenen; voor groep 4 gaat het om 6.4, respectievelijk 13.8%. Dit zijn hoge non-respons percentages; voor de tweede PRIMA-meting in 1996/97 waren de landelijke non-respons percentages voor groep 2 respectievelijk 5.8 en 7.2%, en voor groep 4 respectievelijk 2.7 en 2.6%. Nadere analyse maakt duidelijk dat de non-respons voor een belangrijk deel tot stand is gekomen doordat voor zowel groep 2 als voor groep 4 van een hele school geen toetsgegevens beschikbaar zijn. Omdat van de leerlingen met ontbrekende gegevens op een of beide toetsen in de regel wel informatie over voor- en vroegschoolse programma's beschikbaar is, hebben we besloten gewoon alle leerlingen waarover informatie is gevraagd in de analyses mee te nemen. Het gevolg daarvan is dat het aantal leerlingen in de beschrijvende analyses hoger zal liggen dan in de analyses waarbij een relatie wordt gelegd tussen deelname aan dergelijke programma's en toetsprestaties.

2.2 Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's

Hierna geven we een overzicht van de deelnamecijfers aan de verschillende programma's. We maken daarbij een uitsplitsing naar jaargroep. In Tabel 1 staan allereerst de gegevens van groep 2. Wat de intensiteit van deelname betreft konden de scholen bij het invullen van het vragenformuliertje kiezen uit de volgende vier antwoordmogelijkheden: (1) niet bezocht/deelgenomen, (2) beperkt bezocht/deelgenomen, (3) intensief bezocht/deelgenomen, (4) onbekend. In de tabel staan in de eerste vier kolommen de absolute aantallen deelnemers; in de laatste kolom staat het percentage kinderen dat heeft deelgenomen uitgedrukt in verhouding tot het totaal aantal kinderen waarvan de gegevens bekend zijn.

1. Voor het (lees)gemak duiden we alle voor- en vroegschoolse voorzieningen aan met 'programma'.

Tabel 1 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's door leerlingen uit groep 2 (N=513)

	niet	beperkt	intensief	onbekend*	% wel
kinderdagverblijf/crèche	254	8	25	226	12
peuterspeelzaal	132	42	196	143	64
Opstapje	242	14	11	246	9
Opstap**	239	41	87	146	35
Opstap op school***	486		27	0	5
Spel- en boekenplan - peuters	272	11	10	220	7
Spel- en boekenplan - kleuters	321	18	21	153	11
Boekenpret - peuters	289	3	3	218	2
Boekenpret - kleuters	323	2	6	182	2
Spelen aan de wagen	284	0	2	227	1

* Inclusief niet ingevuld. ** Het reguliere Opstap. *** Een schoolgebonden versie van Opstap op 1 school aangeboden; geen onderscheid tussen 'beperkt' en 'intensief'.

De tabel maakt op de eerste plaats duidelijk dat de scholen van veel leerlingen niet weten of ze aan een bepaald programma hebben deelgenomen. Dat varieert van 28 tot 44% van de leerlingen. Daar kunnen overigens meerdere verklaringen voor zijn. Misschien is het zo dat de scholen het echt niet weten, maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze het te veel moeite vonden om er voor het invullen van de vragenlijst de leerlingdossiers op na te slaan.

Uit de laatste kolom van de tabel komt naar voren dat bijna tweederde van de kinderen naar de peuterspeelzaal is geweest; bovendien heeft de overgrote meerderheid van hen dat 'intensief' gedaan. Ook heeft een relatief groot deel van de kinderen (ruim eenderde) aan Opstap deelgenomen. Boekenpret, zowel voor peuters als kleuters, en Spelen aan de wagen zijn programma's met zeer weinig deelnemers.

In Tabel 2 geven we de gegevens betreffende groep 4. In vergelijking met groep 2 zijn er hier twee specifieke programma's bijgekomen, namelijk Overstap en Stap door! voor groep 3, respectievelijk groep 4.

Tabel 2 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's door leerlingen uit groep 4 (N=530)

	niet	beperkt	intensief	onbekend*	% wel
kinderdagverblijf/crèche	260	22	68	180	26
peuterspeelzaal	188	67	139	136	52
Opstapje	233	11	11	275	9
Opstap	178	26	115	211	44
Overstap**	61		448	21	88
Stap door!**	294		236	0	45
Spel- en boekenplan - peuters	247	15	12	256	10
Spel- en boekenplan - kleuters	257	23	36	214	19
Boekenpret - peuters	257	2	1	270	1
Boekenpret - kleuters	285	4	1	240	2
Spelen aan de wagen	255	0	1	274	0

* Inclusief niet ingevuld. ** Geen onderscheid tussen 'beperkt' en 'intensief'.

Evenals dat bij groep 2 het geval was, blijkt ook voor groep 4 te gelden dat van veel kinderen niet bekend is of ze aan een bepaald programma hebben deelgenomen. Dit kan niet worden toegeschreven aan het feit dat het voor deze groep misschien al wat langer geleden is. Immers, de onbekend-percentages voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zijn voor groep 4 lager dan voor groep 2.

Verder valt op dat er - net als voor groep 2 - programma's zijn waaraan een relatief groot deel van de leerlingen heeft deelgenomen en ook enkele programma's waaraan praktisch geen van de leerlingen heeft geparticipeerd (bv. Boekenpret en Spelen aan de wagen).

2.3 Achtergrondkenmerken en deelname

Wat zijn de kenmerken van de leerlingen die aan de programma's hebben deelgenomen? Dat is de eerste vraag die in deze paragraaf aan bod komt. De tweede vraag die we hier willen beantwoorden is aan de eerste gerelateerd, maar heeft een andere invalshoek. Bij de tweede vraag gaat het er namelijk om een indruk te krijgen van verschillen in achtergronden van deelnemers en niet-deelnemers.

Voor de beantwoording van beide vragen laten we in verband met de soms geringe aantallen de mate van intensiteit waarmee een programma is gevolgd buiten beschouwing; we kijken alleen naar het onderscheid niet deelgenomen versus wel deelgenomen. Ook richten we ons alleen op programma's waaraan een redelijk aantal kinderen (i.c. minimaal 20) heeft deelgenomen. Dit betekent voor zowel groep 2 als groep 4 dat we

Boekenpret peuters, Boekenpret kleuters en Spelen aan de wagen hier verder niet meer meenemen.

Wat de achtergrondkenmerken betreft, hebben we op basis van inhoudelijke en getalsmatige overwegingen uit de beschikbare gegevens een selectie gemaakt van het geslacht van de leerling, het ouderlijk opleidingsniveau, de etnische herkomst en het OVB-leerlinggewicht. In dit laatste kenmerk is informatie over zowel het ouderlijk opleidingsniveau als hun etnische herkomst verdisconteerd.¹ Bij het opleidingsniveau worden vier categorieën onderscheiden: ouders met maximaal lager onderwijs, ouders met maximaal lager beroepsonderwijs, ouders met maximaal middelbaar beroepsonderwijs, en ouders met een hogere beroeps- of wetenschappelijke opleiding. Het betreft het hoogst gerealiseerde niveau binnen het gezin. Wat de etnische herkomst betreft is er van uitgegaan dat als een van de ouders in het buitenland is geboren, het gezin de status van 'allochtoon' krijgt. In enkele van de analyses maken we ook gebruik van het kenmerk leeftijd van de leerling, voornamelijk als controlevariabele. Voor groep 2 is het gemiddelde daarvan per 1 oktober 1998 5.6 jaar en in groep 4 7.8 jaar. Voor de analyses hebben we dit kenmerk voor elk van de jaargroepen verdeeld in drie categorieën van gelijke omvang.² In Tabel 3 geven we eerst een overzicht van de verdeling van de betreffende kenmerken.

1. In het gewicht 1.90 is overigens ook het beroepsniveau van de ouders verwerkt. Bovendien gaat het bij dit gewicht om twee van de drie indicatoren: opleiding vader, opleiding moeder, beroep kostwinner, waarbij er - in tegenstelling tot het gewicht 1.25 - ook nog een verschil is tussen de opleidingsniveaus van de vaders en moeders.

2. Voor groep 2 gaat het om: (1) jonger dan 5.36 jaar, (2) 5.36 tot 5.78 jaar, en (3) ouder dan 5.78 jaar; voor groep 4 betreft het: (1) jonger dan 7.53 jaar, (2) 7.53 tot 7.93 jaar, en (3) ouder dan 7.93 jaar.

Tabel 3 - Verdeling achtergrondkenmerken, per jaargroep (in %)

		groep 2	groep 4
<i>geslacht</i>	jongens	53	47
	meisjes	53	47
<i>opleiding ouders</i>	max. l.o.	23	27
	max. lbo	36	40
	max. mbo	29	22
	hbo/w.o.	12	11
<i>etnische herkomst</i>	Nederland	46	54
	Suriname/Antillen	12	7
	Turkije	17	18
	Marokko	11	9
	overig	14	12
<i>OVB-gewicht</i>	1.00	25	24
	1.25	26	31
	1.90	49	45
<i>leeftijd</i>	relatief jong	33	33
	gemiddeld	34	33
	relatief oud	34	34

In Tabel 4 presenteren we de resultaten met betrekking tot groep 2, met een uitsplitsing naar het geslacht van de leerlingen.

Tabel 4 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en geslacht (groep 2; in %)

	jongen	meisje
kinderdagverblijf/crèche	61 / 14	39 / 9
peuterspeelzaal	53 / 67	48 / 62
Opstapje	28 / 6	72 / 13
Opstap	56 / 38	44 / 32
Spel- en boekenplan - peuters	62 / 9	38 / 6
Spel- en boekenplan - kleuters	49 / 10	51 / 12

In de tabel staan in de cellen telkens twee percentages, gescheiden door een schuine streep. Wat betreft 'kinderdagverblijf/crèche' wil het eerste getal zeggen dat in de Tilburgse steekproef 61% van de kinderen die het kinderdagverblijf hebben bezocht een jongen is (en 39% een meisje). Het tweede getal (na de schuine streep) wil zeggen dat 14% van de jongens naar een kinderdagverblijf is geweest tegen 9% van de meisjes.¹ Het geheel overziend lijkt het er op dat jongens wat vaker aan de programma's deelnemen dan meisjes. Een duidelijke uitzondering vormt Opstapje, waar de rollen omgedraaid zijn.

In Tabel 5 staan de gegevens uitgesplitst naar ouderlijk opleidingsniveau.

Tabel 5 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en opleiding ouders (groep 2; in %)

	max. l.o.	max. lbo	max. mbo	hbo/w.o.
kinderdagverblijf/crèche	18 / 9	30 / 9	24 / 10	27 / 36
peuterspeelzaal	16 / 47	39 / 66	36 / 79	9 / 57
Opstapje	24 / 10	36 / 9	16 / 5	24 / 21
Opstap	31 / 44	45 / 40	22 / 27	2 / 7
Spel- en boekenplan - peuters	14 / 5	52 / 10	29 / 7	5 / 3
Spel- en boekenplan - kleuters	21 / 10	36 / 11	39 / 14	5 / 6

De tabel laat zien dat 18% van de kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken ouders hebben met maximaal lager onderwijs. Anderzijds blijkt ook dat 36% van de ouders met een hbo/w.o.-opleiding hun kind naar een kinderdagverblijf sturen, tegen 9 à 10% van de ouders uit de overige drie categorieën. Bijna 80% van de kinderen van mbo-opgeleide ouders gaat naar de peuterspeelzaal; uit de categorie laagst opgeleide ouders gaat een veel geringer deel van de kinderen, namelijk 47%. Verrassend is dat 21% van de kinderen van de hoogst opgeleide ouders aan Opstapje heeft deelgenomen. We moeten daarbij overigens niet uit het oog verliezen dat het hier om betrekkelijk kleine aantallen gaat. In tegenstelling tot Opstapje nemen slechts enkele ouders met een hbo/w.o.-opleiding aan Opstap deel. Spel- en boekenplan trekt met name kinderen van lbo-opgeleide ouders.

In Tabel 6 volgen de deelnamecijfers uitgesplitst naar de etnische herkomst, i.c. het geboorteland van de ouders.

1. Wellicht ten overvloede: leerlingen waarvan geen gegevens beschikbaar zijn ('onbekend') worden hier buiten beschouwing gelaten.

Tabel 6 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en etnische herkomst ouders (groep 2; in %)

	Ned.	Sur./Ant.	Tur.	Mar.	overig
kinderdagverblijf/crèche	41 / 10	16 / 16	6 / 5	9 / 10	28 / 29
peuterspeelzaal	65 / 81	12 / 70	13 / 50	6 / 30	5 / 41
Opstapje	24 / 4	8 / 8	64 / 33	4 / 4	0 / 0
Opstap	33 / 23	12 / 40	32 / 74	11 / 37	12 / 29
Spel- en boekenplan - peuters	76 / 11	5 / 3	14 / 7	0 / 0	5 / 3
Spel- en boekenplan - kleuters	54 / 12	8 / 9	18 / 13	15 / 15	5 / 5

Uit de tabel kan worden afgelezen dat de Nederlandse kinderen domineren bij elk van de programma's, met uitzondering van Opstapje waar de Turkse kinderen veruit in de meerderheid zijn. Verder blijkt onder meer dat ruim 80% van de Nederlanders hun kind naar de peuterspeelzaal doet; met name bij Marokkanen ligt dat percentage veel lager. Ook valt op dat een relatief groot deel van de Turkse kinderen aan Opstapje en aan Opstap meedoet.

In Tabel 7 volgt ten slotte de uitsplitsing van de deelnamecijfers naar OVB-weegfactor. Zoals eerder opgemerkt, omvat dit een combinatie van opleiding en herkomst en geeft het een compacte typering van het herkomstmilieu van de kinderen.

Tabel 7 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en OVB-weegfactor (groep 2; in %)

	1.00	1.25	1.90
kinderdagverblijf/crèche	27 / 13	15 / 6	58 / 14
peuterspeelzaal	34 / 85	33 / 73	33 / 44
Opstapje	16 / 7	8 / 3	76 / 20
Opstap	10 / 14	29 / 32	61 / 48
Spel- en boekenplan - peuters	29 / 9	48 / 15	24 / 5
Spel- en boekenplan - kleuters	32 / 15	21 / 9	47 / 14

Uit de tabel kan worden afgelezen dat relatief weinig autochtone arbeiderskinderen (gewicht 1.25) naar een kinderdagverblijf zijn gegaan. De meerderheid van de 1.00- en 1.25-leerlingen is naar een peuterspeelzaal geweest. Opstapje en Opstap zijn vooral

projecten voor allochtone arbeiderskinderen (gewicht 1.90). Aan Spel- en boekenplan voor peuters doet slechts een zeer gering deel van de 1.90-leerlingen mee (5% tegen 9% van de 1.00- en 15% van de 1.25-leerlingen).

In Tabel 8 - 11 volgen de deelnamegegevens voor groep 4. We zien er van af om steeds commentaar bij elk van de tabellen te leveren.

Tabel 8 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en geslacht (groep 4; in %)

	jongen	meisje
kinderdagverblijf/crèche	48 / 24	52 / 27
peuterspeelzaal	52 / 53	48 / 52
Opstapje	48 / 8	52 / 9
Opstap	49 / 44	51 / 45
Spel- en boekenplan - peuters	54 / 9	46 / 10
Spel- en boekenplan - kleuters	48 / 18	52 / 20
Overstap	53 / 90	47 / 89
Stap door!	52 / 45	48 / 46

Tabel 9 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en opleiding ouders (groep 4; in %)

	max. l.o.	max. lbo	max. mbo	hbo/w.o.
kinderdagverblijf/crèche	19 / 21	46 / 30	22 / 28	13 / 30
peuterspeelzaal	15 / 28	47 / 59	29 / 66	10 / 51
Opstapje	41 / 13	36 / 8	18 / 8	5 / 6
Opstap	30 / 44	49 / 45	18 / 38	3 / 18
Spel- en boekenplan - peuters	4 / 2	67 / 16	22 / 10	7 / 10
Spel- en boekenplan - kleuters	19 / 16	56 / 25	19 / 18	7 / 17
Overstap	26 / 87	42 / 92	22 / 87	10 / 77
Stap door!	36 / 63	36 / 43	19 / 40	10 / 41

Tabel 10 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en etnische herkomst ouders (groep 4; in %)

	Ned.	Sur./Ant.	Tur.	Mar.	overig
kinderdagverblijf/crèche	62 / 28	10 / 45	17 / 29	7 / 26	4 / 12
peuterspeelzaal	73 / 66	6 / 44	9 / 30	5 / 25	7 / 32
Opstapje	50 / 7	9 / 14	32 / 19	9 / 13	0 / 0
Opstap	58 / 41	5 / 35	21 / 49	7 / 35	9 / 38
Spel- en boekenplan - peuters	78 / 13	0 / 0	19 / 12	0 / 0	4 / 4
Spel- en boekenplan - kleuters	73 / 25	3 / 15	10 / 13	7 / 16	7 / 14
Overstap	54 / 88	8 / 95	18 / 87	9 / 85	12 / 90
Stap door!	50 / 43	6 / 41	18 / 47	13 / 65	13 / 54

Tabel 11 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's en OVB-weegfactor (groep 4; in %)

	1.00	1.25	1.90
kinderdagverblijf/crèche	31 / 30	34 / 25	35 / 26
peuterspeelzaal	34 / 71	42 / 66	24 / 30
Opstapje	19 / 6	19 / 4	63 / 13
Opstap	14 / 29	41 / 43	44 / 42
Spel- en boekenplan - peuters	29 / 13	50 / 14	21 / 6
Spel- en boekenplan - kleuters	29 / 21	50 / 21	21 / 9
Overstap	22 / 82	32 / 92	46 / 91
Stap door!	19 / 36	31 / 47	50 / 51

Na beschouwing van deze beide series van tabellen luidt de eindconclusie dat er grote verschillen zijn naar sociaal-etnische achtergrondkenmerken, die voor een deel samenhangen met de specifieke doelgroepen van de programma's, maar anderzijds daar ook los van staan. Dit laatste geldt met name ten aanzien van de twee reguliere voorzieningen, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Daarnaast kan worden opgemerkt dat er ook nog verschillen zijn tussen leerlingen in groep 2 en groep 4.

2.4 Prestaties naar achtergrondkenmerken

In Tabel 12 presenteren we de taal- en rekenprestaties uitgesplitst naar jaargroep en de achtergrondkenmerken die we hiervoor ook al besproken hebben. De toetscores zijn binnen het PRIMA-onderzoek gecalibreerd, hetgeen wil zeggen dat ze over de jaargroepen heen vergelijkbaar zijn (vgl. Vierke, 1995). In groep 2 was het gemiddelde op taal 963 (met een standaarddeviatie [sd] van 35) en op rekenen 50 (sd 13); in groep 4 was het gemiddelde op taal 1033 (sd 39) en op rekenen 63 (sd 12). In de tabel staan de gemiddelden en bovendien de significantie-waarde (p) en Eta. Bij een steekproefomvang van tussen de 300 en 500 personen geldt een p -waarde van minimaal .01 als een algemeen aanvaard criterium. Eta geeft de mate van samenhang weer. Doorgaans wordt als ondergrens voor relevantie van een samenhang een waarde van .10 aangehouden, hetgeen een zwakke samenhang uitdrukt; .30 staat voor een redelijke samenhang, en .50 voor een sterke samenhang.

Tabel 12 - Taal- en rekenprestaties, per jaargroep, naar achtergrondkenmerken (gemiddelden)

		groep 2		groep 4	
		taal	rekenen	taal	rekenen
<i>geslacht</i>	jongens	959	50	1034	65
	meisjes	967	51	1034	61
	<i>p</i>	.01	.27	.86	.00
	<i>Eta</i>	.12	.05	.01	.19
<i>opleiding ouders</i>	max. l.o.	954	48	1015	61
	max. lbo	964	50	1030	62
	max. mbo	968	51	1047	66
	hbo/w.o.	970	54	1052	69
	<i>p</i>	.01	.02	.00	.00
	<i>Eta</i>	.16	.15	.35	.23
<i>etnische herkomst</i>	Nederland	978	54	1047	66
	Suriname/Antillen	957	47	1023	58
	Turkije	945	46	1005	60
	Marokko	949	46	1021	61
	overig	954	46	1022	60
	<i>p</i>	.00	.00	.00	.00
	<i>Eta</i>	.40	.31	.43	.25
<i>OVB-gewicht</i>	1.00	981	57	1059	71
	1.25	976	52	1036	63
	1.90	950	46	1015	59
	<i>p</i>	.00	.00	.00	.00
	<i>Eta</i>	.42	.34	.46	.39
<i>leeftijd</i>	relatief jong	955	46	1040	64
	gemiddeld	967	52	1036	63
	relatief oud	967	53	1025	61
	<i>p</i>	.00	.00	.00	.10
	<i>Eta</i>	.16	.24	.16	.10

Wat het geslacht van de leerlingen betreft, zijn er verschillen in de taalprestaties van groep 2 (meisjes beter) en de rekenprestaties in groep 4 (jongens beter). Ook zijn er vrij grote verschillen die verband houden met het ouderlijk opleidingsniveau. Met name in groep 4 zijn er grote verschillen ten aanzien van taal en rekenen. Wat betreft de etnische herkomst zijn die verschillen er zowel in groep 2 als in groep 4 en zowel ten aanzien van taal als van rekenen. De gegevens maken duidelijk dat vooral de prestaties van de Turkse leerlingen laag liggen. Ook met betrekking tot het OVB-gewicht zijn er zeer grote verschillen tussen de categorieën. Opmerkelijk is dat die verschillen in groep 4 groter zijn dan in groep 2. Dit is er een aanwijzing voor dat er wellicht sprake is van een zogenaamd Mattheus-effect: de verschillen worden, in de loop van de jaren groter in

plaats van kleiner (vgl. ook Driessen, 1996c). De leeftijd, ten slotte: voor groep 2 is er een zwakke tot redelijke samenhang. Uit het verloop van de gemiddelden blijkt dat de verschillen zich voornamelijk voordoen tussen enerzijds de relatief jonge leerlingen en anderzijds de gemiddelde en relatief oude leerlingen. De relatief jonge leerlingen hebben kennelijk moeite om een hoog niveau te bereiken. Voor groep 4 is het plaatje omgedraaid. Daar valt het verschil op tussen enerzijds de relatief jonge en gemiddelde leerlingen en anderzijds de oude leerlingen. De relatief oude leerlingen behalen de laagste scores. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de oudere leeftijd duidt op zittenblijven (en dat dit dus niet het beoogde resultaat oplevert).

2.5 Prestaties naar deelname

In Tabel 13 volgen de prestaties uitgesplitst naar deelname aan de voor- en vroegschoolse programma's. In verband met de verdeling van de aantallen hebben we ook hier steeds de tweedeling aangehouden van wel versus geen deelname.¹ Omdat het daarbij om twee categorieën gaat, is het geoorloofd om in plaats van Eta de correlatiecoëfficiënt r te gebruiken. Het voordeel van r is dat deze coëfficiënt ook de richting van het verband aangeeft; die kan positief of negatief zijn. Toegepast op Tabel 13 betekent dit dat een positief verband (+) aangeeft dat deelname samengaat met hogere prestaties, en een negatief verband (-) dat deelname gerelateerd is aan lagere prestaties. De interpretatie van de sterkte van de samenhang is voor r dezelfde als voor Eta. Dus ook hier betekent dat pas van een relevant verband kan worden gesproken als r een waarde heeft van ten minste .10.

1. We hebben ook nog een serie analyses uitgevoerd met drie categorieën voor deelname: geen deelname, wel deelname, en onbekend. Daaruit bleek dat de leerlingen in de categorie 'onbekend' relatief vaak de laagste scores hadden gehaald op de beide toetsen. Welke implicaties dat heeft voor de interpretatie van de andere categorieën is vooralsnog onduidelijk.

Tabel 13 - Taal- en rekenprestaties, per jaargroep, naar deelname aan voor- en vroegschoolse programma's (gemiddelden)

	deelname	groep 2		groep 4	
		taal	rekenen	taal	rekenen
<i>kinderdagverblijf/crèche</i>	nee	964	50	1038	63
	ja	974	52	1031	64
	<i>p</i>	.16	.56	.13	.51
	<i>r</i>	.09	.04	-.08	.04
<i>peuterspeelzaal</i>	nee	958	48	1025	62
	ja	970	52	1045	64
	<i>p</i>	.00	.00	.00	.33
	<i>r</i>	.17	.18	.26	.05
<i>Opstapje</i>	nee	967	51	1035	64
	ja	956	48	1021	60
	<i>p</i>	.16	.34	.10	.19
	<i>r</i>	-.09	-.06	-.11	-.09
<i>Opstap</i>	nee	968	51	1030	64
	ja	958	49	1034	62
	<i>p</i>	.02	.11	.34	.10
	<i>r</i>	-.14	-.09	.05	-.10
<i>Spel- en boekenplan - peuters</i>	nee	965	50	1033	63
	ja	980	51	1047	69
	<i>p</i>	.07	.85	.08	.01
	<i>r</i>	.11	.01	.11	.17
<i>Spel- en boekenplan - kleuters</i>	nee	964	50	1033	63
	ja	970	54	1038	67
	<i>p</i>	.35	.09	.40	.03
	<i>r</i>	.05	.09	.05	.13
<i>Overstap</i>	nee			1040	70
	ja			1032	62
	<i>p</i>			.16	.00
	<i>r</i>			-.06	-.22
<i>Stap door!</i>	nee			1038	64
	ja			1027	61
	<i>p</i>			.00	.00
	<i>r</i>			-.14	-.14

Wat het kinderdagverblijf betreft, blijkt dat leerlingen die dat hebben bezocht en nu in groep 2 zitten iets hoger prestaties leveren dan leerlingen die het niet hebben bezocht. De verschillen zijn echter niet significant, noch relevant. Datzelfde geldt voor de relatie

kinderdagverblijfbezoek en prestaties in groep 4. Met betrekking tot peuterspeelzaalbezoek zijn er wel significante en relevante samenhangen voor taal en rekenen in groep 2 en taal in groep 4. Leerlingen die naar de peuterspeelzaal zijn geweest scoren beter. Voor Opstapje zien we dat alle samenhangen negatief zijn; dus deelname gaat samen met lagere prestaties. We moeten oppassen om dit niet als een oorzakelijk verband te interpreteren. Waarschijnlijk zijn er versturende kenmerken in het spel; in de inleiding van dit rapport hebben we al gewezen op het bestaan van spurieuze of schijneffecten. We zullen hier later op terug komen. Overigens zijn alle samenhangen met betrekking tot Opstapje niet significant. Dat geldt ook voor het programma Opstap, alhoewel er ook daar een licht negatieve samenhang is voor taal groep 2. Spel- en boekenplan peuters en kleuters laat een lichte, positieve samenhang zien met de rekenprestaties in groep 4. Kinderen die aan dat programma hebben deelgenomen halen wat hogere rekenscores. Het is opmerkelijk dat er wel een significant is met rekenen, en niet met taal. Bij zowel Overstap als Stap door! zien we dat er significante en relevante, negatieve samenhangen zijn. Voor rekenen in groep 2 en 4 en voor taal in groep 4 is het zo dat kinderen die deze programma's hebben gevolgd wat lagere prestaties leveren.

2.6 Prestaties, deelname en achtergrondkenmerken

Hierboven hebben we de prestaties gepresenteerd, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en naar deelname aan voor- en vroegschoolse programma's. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen deze drie elementen. We gaan na wat het effect is van de deelname aan dergelijke programma's op de toetsprestaties, onder controle van de achtergrondkenmerken. Dit laatste houdt in dat in de analyses rekening wordt gehouden met eventuele verschillen die te maken hebben met deze achtergrondkenmerken.

In het voorafgaande hebben we twee typen van analyses gepresenteerd: beschrijvingen in de vorm van frequentieverdelingen en samenhangen in de vorm van kruistabellen. Bij elk van die analyses hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van zoveel mogelijk leerlingen. Eerder hebben we er al op gewezen dat van vrij veel leerlingen onbekend is of ze hebben deelgenomen aan een bepaald programma. In de slotanalyses die hierna volgen, relateren we meerdere kenmerken aan elkaar: achtergrondkenmerken, deelname, en prestaties. De basis voor deze analyses vormen de leerlingen waarvan alle gegevens beschikbaar zijn. Dit betekent in feite dat het vertrekpunt de leerlingen zijn waarvan bekend is of ze aan een bepaald programma hebben deelgenomen. Door deze selectie kan het voorkomen dat de resultaten er in sommige gevallen iets anders uitzien dan die waarbij alleen samenhangen tussen twee kenmerken zijn berekend.

In Tabel 14 staan de resultaten van de uitgevoerde analyses. Gebruik is gemaakt van regressie-analyse, een techniek die twee voor ons relevante parameters oplevert. Op de eerste plaats de (gestandaardiseerde) bèta-coëfficiënt. Deze geeft een indicatie van de sterkte van het effect van een bepaald kenmerk op hier taal- of rekenprestaties, waarbij rekening wordt gehouden met de andere kenmerken in het verklingsmodel. De bèta-

coëfficiënten kunnen variëren van .00 tot 1.00, en een negatief of positief teken krijgen. Ze zijn in grote lijnen vergelijkbaar met correlatie-coëfficiënten. Op de tweede plaats geeft regressie-analyse ook aan hoeveel procent van de variantie in de prestaties 'verklaard' kan worden door de andere kenmerken in het model. In de tabel staan per jaargroep en vakgebied de bèta's van elk van de kenmerken vermeld. We hebben er voor gekozen om steeds drie achtergrondkenmerken als het eerste blok in de analyse in te voeren, en daarna deelname aan het betreffende programma als het tweede blok. Wat de achtergrondkenmerken betreft, hebben we de drie meeste relevante genomen: geslacht, sociaal-etnisch herkomstmilieu (geïndiceerd via het OVB-gewicht), en leeftijd. De percentages verklaarde variantie zijn gekoppeld aan de twee blokken van kenmerken: eerst wordt aangegeven hoeveel variantie wordt verklaard door geslacht, milieu en leeftijd samen, en vervolgens wat deelname aan het programma daar nog aan toevoegt.

Tabel 14 - Resultaten regressie-analyses voor- en vroegschoolse programma's (gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten [bèta] en % verklaarde variantie)

blokken kenmerken	groep 2				groep 4			
	taal		rekenen		taal		rekenen	
	bèta	% var.						
1. geslacht	.08		-.00		-.02		-.24*	
OVB-gewicht	-.48*		-.42*		-.42*		-.35*	
leeftijd	.30*	25	.36*	25	-.10	20	-.08	18
2. kinderdagverblijf	.22*	4	.14*	2	-.08	0	.00	0
1. geslacht	.05		-.04		-.00		-.23*	
OVB-gewicht	-.41*		-.38*		-.39*		-.32*	
leeftijd	.26*	20	.32*	21	-.11*	22	-.10	17
2. peuterspeelzaal	.04	0	.06	0	.12*	1	-.03	0
1. geslacht	.07		-.05		.00		-.17*	
OVB-gewicht	-.47*		-.41*		-.34*		-.30*	
leeftijd	.25*	22	.31*	20	-.15*	15	-.04	11
2. Opstapje	-.08	0	-.04	0	-.04	0	-.04	0
1. geslacht	.12*		.02		.00		-.20*	
OVB-gewicht	-.43*		-.36*		-.34		-.28*	
leeftijd	.24*	23	.29*	18	-.14	14	-.08	12
2. Opstap	-.02	0	.00	0	.08	0	-.00	0
1. geslacht	.10		-.03		-.01		-.14*	
OVB-gewicht	-.46*		-.40*		-.34*		-.38*	
leeftijd	.20*	22	.28*	18	-.12	15	-.01	16
2. Spel- en boeken - p	.09	0	-.02	0	.13*	1	.15*	2
1. geslacht	.11*		-.00		-.04		-.17*	
OVB-gewicht	-.46*		-.40*		-.34*		-.34*	
leeftijd	.19*	22	.26*	18	-.13*	15	-.04	15
2. Spel- en boeken - k	.03	0	.07	0	.04	0	.11	1
1. geslacht					-.03		-.23*	
OVB-gewicht					-.43*		-.35*	
leeftijd					-.12*	22	-.07	19
2. Overstap					-.05	0	-.20*	4
1. geslacht					-.02		-.22*	
OVB-gewicht					-.43*		-.35*	
leeftijd					-.12*	22	-.07	19
2. Stap door!					-.10*	1	-.12*	1

* p < .05

Naar aanleiding van deze tabel willen we de volgende opmerkingen maken. Uit de hoogte van de bèta's valt af te leiden dat de sociaal-etnische achtergrond steeds de belangrijkste bijdrage levert aan de verklaring van verschillen in taal- en rekenprestaties: allochtone arbeiderskinderen (1.90) doen het slechter dan autochtone arbeiderskinderen (1.25), en die doen het slechter dan niet-achterstandskinderen (1.00). In nagenoeg alle gevallen speelt deze achtergrond een grotere rol bij de verklaring van de taalprestaties dan bij de rekenprestaties, en bovendien is deze achtergrond belangrijker in groep 2 dan in groep 4. Deze verschillen kunnen wellicht worden verklaard uit het feit dat in de OVB-weegfactor ook de allochtone herkomst is verdisconteerd en tevens dat taal iets is dat ook buiten school wordt geleerd en rekenen vooral in school wordt bijgebracht. Ook valt uit de tabel op te maken dat de leeftijd een rol speelt bij de verklaring van prestatieverschillen. In groep 2 is er sprake van een positief effect: hoe ouder des te beter de prestaties; in groep 4 is het effect negatief: hoe ouder des te lager de prestaties. Geslacht doet er in groep 2 nauwelijks of niet toe als het gaat om prestatieverschillen; in groep 4 is dat wel het geval voor rekenen: jongens doen het beter dan meisjes. Met de kenmerken uit het eerste blok wordt tussen de 11 en 25% van de variantie in de prestaties verklaard.

De bèta's behorende bij de onderscheiden programma's zijn in het algemeen (zeer) laag en doorgaans ook niet significant. Er wordt tussen de 0 en 4% van de variantie verklaard bovenop de variantie die al door de drie achtergrondkenmerken is verklaard. Als eerst rekening wordt gehouden met de achtergronden van de kinderen, dan is voor groep 2 alleen het bezoeken van een kinderdagverblijf van belang. Deelname aan de overige programma's levert geen significante bijdrage. Voor groep 4 zien we dat er een gering effect uitgaat van het bezoek van de peuterspeelzaal op taal (1% verklaarde variantie) en eveneens geringe effecten van Spel- en boekenplan peuters op taal en rekenen (1 à 2% verklaarde variantie) en Spel- en boekenplan kleuters op rekenen (1% verklaarde variantie). Daarnaast zijn er in groep 4 nog negatieve effecten van deelname aan Overstap en Stap door! op rekenen, respectievelijk taal en rekenen (4, resp. 1 en 1% verklaarde variantie). Dit laatste betekent dus dat, ook nadat rekening is gehouden met de achtergrondkenmerken van de leerlingen, deelnemers aan Overstap en Stap door! lager presteren dan niet-deelnemers. Het is echter de vraag of dit laatste causaal geïnterpreteerd mag worden; mogelijk is het prestatieniveau van de deelnemers vóór aanvang van het programma dusdanig laag, dat zij ondanks een extra programma nog steeds niet het niveau van de andere leerlingen weten te realiseren. Dit zou in principe gecontroleerd kunnen worden door in de analyses ook nog rekening te houden met bijvoorbeeld een intelligentietest of eerdere toetsresultaten. Maar, zoals eerder opgemerkt, is daar in het onderhavige onderzoek niet in voorzien.

In de voorafgaande analyses hebben we steeds de effecten bepaald van elk programma afzonderlijk. Het is echter de vraag of er niet wellicht sprake is van een cumulatieve werking van programma's, met andere woorden of kinderen die aan meerdere programma's deelnemen niet meer profijt hebben. Om dergelijke effecten te analyseren hebben we geprobeerd om tot een schaal van programma-deelname te komen. Eerst hebben we daarvoor patroon-analyse uitgevoerd. Daarvoor zijn we nagegaan of kinderen aan

bepaalde combinaties van programma's deelnamen. Dat bleek weliswaar het geval te zijn, maar de frequenties van elk van die combinaties was dusdanig laag dat we daar niet verder mee konden. Factor-analyse die we vervolgens uitvoerden bevestigden dit beeld. Daarom hebben we uiteindelijk besloten een telling te maken van het aantal programma's waaraan de kinderen hebben deelgenomen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de reguliere programma's (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) en anderzijds de overige programma's (4 voor groep 2, en 6 voor groep 4). In Tabel 15 geven we eerst een overzicht van deelname-cijfers. De resultaten van de regressie-analyses staan vervolgens in Tabel 16.

Tabel 15 - Deelname aan voor- en vroegschoolse programma's, naar jaargroep (in %)

	groep 2		groep 4	
	regulier	overig	regulier	overig
0	32	62	35	4
1	65	30	57	12
2	3	6	8	45
3		1		29
4				8
5				2
6				0
gemiddeld	.7	.5	.7	2.3

Tabel 16 - Resultaten regressie-analyses naar cumulatieve werking voor- en vroegschoolse programma's (gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten [β] en % verklaarde variantie)

blokken kenmerken	groep 2				groep 4			
	taal		rekenen		taal		rekenen	
	β	% var.						
1. geslacht	.09		-.05		-.05		-.16	
OVB-gewicht	-.43*		-.35*		-.28*		-.25*	
leeftijd	.27*	21	.32*	19	-.17*	14	-.03	8
2. reguliere programma's	.11	1	.08	0	.11	0	.03	0
3. overige programma's	.06	0	.02	0	-.00	0	-.00	0

* $p < .05$

Tabel 16 met de cumulatieve effecten laat een vergelijkbaar beeld zien als de Tabel 14 met de effecten per afzonderlijk programma. De sociaal-etnische achtergrond van de kinderen is de belangrijkste determinant van de onderwijsprestaties. Daarbij heeft de

leeftijd in groep 2 een positief effect en in groep 4 een negatief effect. Wat deelname aan programma's betreft, is er alleen in groep 2 voor taal een zwak effect (1% extra verklaarde variantie), maar dat is niet significant. Dat laatste geldt overigens voor alle effecten van deelname aan programma's op prestaties.

3. Samenvatting, conclusies en nabeschoouwing

Met het onderzoek dat in dit rapport is beschreven, wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot een kwantitatieve effectenevaluatie van deelname aan Tilburgse voor- en vroegschoolse programma's. Aan het onderzoek hebben 22 basisscholen met in totaal 513 leerlingen in groep 2 en 530 leerlingen in groep 4 meegewerkt. De kern van de analyses bestond uit het bepalen van de samenhang tussen deelname aan bepaalde programma's en de taal- en rekenprestaties, rekening houdend met verschillen en achtergronden van de leerlingen. De prestaties zijn bepaald met toetsen die in het schooljaar 1998/99 zijn afgenomen als onderdeel van het cohort-Primair Onderwijs (PRIMA) en de ITS-SchoolPrestatieMetingen (SPM). De informatie over de achtergronden van de leerlingen en over hun deelname aan de betreffende programma's is door de scholen middels een overzichtsformulier, respectievelijk vragenlijstje verstrekt.

Een eerste belangrijke constatering is dat van opvallend veel leerlingen niet bekend is of ze aan voor- en vroegschoolse programma's hebben deelgenomen. Dit kan er mee te maken hebben dat scholen het écht niet weten, of dat ze het te druk hadden om deze informatie via bijvoorbeeld de leerlingenadministratie op te zoeken. Opgemerkt kan worden dat het voor scholen relevant is (bv. in verband met afstemming) te weten dat hun leerlingen aan bepaalde programma's hebben deelgenomen, respectievelijk deelnemen. Enerzijds geldt dat voor de aansluiting tussen de voorschoolse periode en de start in het basisonderwijs, en anderzijds de afstemming tussen het reguliere onderwijsaanbod op de basisschool en de speciale programma's waaraan aanvullend daarop op of buiten school wordt deelgenomen. Het verdient alle aanbeveling om bij eventueel vervolgonderzoek meer aandacht aan te besteden. Het resultaat daarvan moet zijn om tot betrouwbaarder uitspraken te komen met betrekking tot de hele populatie.

Voor een belangrijk deel van de analyses heeft het bovenstaande de consequentie dat een deel van de gegevens daardoor noodzakelijkerwijze onderbenut moet blijven omdat per leerling niet alle informatie compleet is. Analyses wijzen uit dat leerlingen waarvan de scholen aangaven niet te weten of ze deel hebben genomen aan een bepaald programma in het algemeen de laagste toetsprestaties leveren.

Ten aanzien van de deelname aan verschillende programma's komt naar voren dat er grote verschillen zijn, zowel in termen van aantallen deelnemers als in termen van achtergronden van de leerlingen. Voor een deel hangt dit samen met de specifieke doelgroepen van de programma's, maar anderzijds staat dat er ook los van. Bovendien blijkt dat er ook verschillen zijn tussen de leerlingen uit groep 2 en groep 4.

Nagegaan is welke relatie er bestaat tussen de taal- en rekenprestaties en een serie achtergrondkenmerken: geslacht, opleiding ouders, etnische herkomst, OVB-gewicht,

en leeftijd. De sterkste samenhang blijkt te bestaan tussen de prestaties en het OVB-gewicht. In dit laatste is een combinatie van het ouderlijk opleidings- en beroepsniveau en hun etnische herkomst verwerkt. Met name het geslacht van de leerling blijkt een minder relevante voorspeller van hoge toetsprestaties.

Ook is een relatie gelegd tussen de toetsprestaties en de deelname aan elk van de acht voor- en vroegschoolse programma's. Hieruit blijkt dat er geringe, significante samenhangen bestaan met peuterspeelzaal-bezoek (taal en rekenen groep 2, taal groep 4), Opstap (taal groep 2; negatief), Spel- en boekenplan peuters (rekenen groep 4), Spel- en boekenplan kleuters (rekenen groep 4), Overstap (rekenen groep 4; negatief), en Stap door! (taal en rekenen groep 4; negatief). In al deze gevallen gaat het om zwakke samenhangen.

Bij het analyseren van de samenhang tussen programma-deelname en toetsprestaties dient ook rekening te worden gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken van de leerlingen. Analyses waarbij dat is gebeurd maken duidelijk dat er dan nog slechts geringe effecten resteren. Het belangrijkste is wel het effect van het bezoeken van kinderdagverblijven; dat heeft een klein, positief effect op de taal- en rekenprestaties in groep 2. Vermeldenswaardig zijn verder de positieve effecten van Spel- en boekenplan peuters en kleuters, en de negatieve effecten van Overstap en Stap door! Het ligt voor de hand deze laatste effecten niet causaal te interpreteren. Soortgelijke analyses zijn uitgevoerd om te kijken naar eventuele cumulatieve effecten van de programma's. Deze blijken zich niet voor te doen.

Naar aanleiding van deze bevindingen willen we afsluitend nog de volgende opmerkingen maken. Met name allochtone en autochtone leerlingen vertonen doorgaans een flinke achterstand op het gebied van cognitieve prestaties ten opzichte van kinderen uit een landelijk representatieve steekproef. Dat is ook in Tilburg het geval. Deze kinderen starten bij aanvang van hun schoolloopbaan vaak al met een achterstand. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het Onderwijsvoorrrangsbeleid (Mulder, 1996), is inmiddels genoegzaam bekend dat het uitermate moeilijk is deze achterstanden in het vervolg van het onderwijs weg te werken - ook niet wanneer daar extra, overigens niet-geormerkte, OVB-faciliteiten voor worden toegekend. Dit lijkt er op te wijzen dat eventuele aangrijpingspunten al zouden moeten liggen in de periode voordat de kinderen naar school gaan. Ook het al genoemde OVB-onderzoek lijkt in die richting te wijzen: Mulder (1994) heeft laten zien dat er kleine, positieve effecten zijn van voorschoolse opvang op de taalontwikkeling van met name Turkse en Marokkaanse kinderen in groep 4, ook als het gaat om kinderen van ouders met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Daarbij aansluitend moet echter worden geconcludeerd dat er in het onderhavige onderzoek vooralsnog geen echt overtuigende effecten kunnen worden aangetoond van deelname aan voor- vroegschoolse programma's. Eén uitzondering moet daarbij worden gemaakt: er blijkt namelijk een significant, maar klein positief effect te zijn van kinderdagverblijf-bezoek op de taal- en rekenprestaties in groep 2. Uit ander onderzoek (vgl. bv. Blok & Leseman; 1996; Commissie (Voor)schoolse Educatie, 1994;

Slavenburg, 1989) blijkt dat deelname aan voorschoolse programma's en bezoek aan opvangvoorzieningen doorgaans geen of hooguit een zeer gering effect hebben. Onderzoek lijkt er verder op te wijzen dat de effecten die worden aangetroffen veelal ook nog vrij snel weglekken. Dat wil zeggen: ze worden het eerste of eventueel tweede jaar na de interventie nog wel aangetoond, maar daarna verdwijnen ze helemaal. Blok & Leseman (1996) merken op dat op basis van dit soort bevindingen aan de waarde van dergelijke programma's getwijfeld zou kunnen worden. Zij achten een dergelijk houding echter niet terecht, zolang niet duidelijk is wat de achtergrond van dit weglekken is. Andere onderzoekers brengen naar voren dat de ontwikkeling van kinderen - na de voorschoolse periode - van veel meer factoren afhankelijk is dan van een relatief kortdurend programma dat de kinderen (en evt. hun ouders) al-dan-niet gevolgd hebben. Invloeden van de thuissituatie en school overschaduwen al snel de mogelijke winst die de kinderen via een dergelijk programma geboekt hebben. Blok & Leseman (1996) wijzen er in hun artikel op dat steeds meer het inzicht veld wint dat vroege interventie alleen niet genoeg is om tekorten in de thuisomgeving op te heffen. Nodig zijn vervolgp programma's die een ingebouwde compensatie bieden wanneer kinderen thuis niet optimaal in hun ontwikkeling ondersteund (kunnen) worden. Daarbij aansluitend kan uit Mulders onderzoek (1996) worden afgeleid dat het ongespecificeerd inzetten van (extra) OVB-faciliteiten in het basisonderwijs weinig zoden aan de dijk zet. Meer winst wordt geboekt als deze worden aangewend voor specifieke, op de doelgroep en situatie afgestemde activiteiten.

Referenties

- Blok, H., & Leseman, P. (1996). Effecten van voorschoolse stimuleringsprogramma's: een review van reviews. *Pedagogische Studiën*, 73, (3), pp. 184-197.
- Driessen, G. (1996a). *Voor- en voegschoolse programma's, kinderopvang en onderwijsprestaties in Rotterdam. Nul-meting in het kader van de Operatie Speel Goed*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1996b). Operatie Speel Goed. Nul-meting voor- en voegschoolse periode Rotterdam. *Stimulans*, 14, (10), 19-22.
- Driessen, G. (1996c). De taalvaardigheid Nederlands van allochtone en autochtone leerlingen. De ontwikkeling in het basisonderwijs in kaart gebracht. *Gramma/TTT - Tijdschrift voor Taalwetenschap*, 5, (1), 31-40.
- Eldering, L., & Vedder, P. (1992). *Opstap. Een opstap naar meer schoolsucces?* Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Lindijer, H., Poell, J., & Visser, S. (1995). *Vroeg beginnen 2. Programma's voor het jonge kind*. Hoevelaken: CPS.
- Mulder, L. (1994). *De derde fase van de OVB-cohortonderzoeken in het basisonderwijs. het leerlingenonderzoek in schooljaar 1992/1993*. Nijmegen: ITS.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Pluijm, J. van der (1995). *De evaluatie van het Project Meertaligheid. Effect-evaluatie van de voorschoolse opvang, het wachtkamerproject en het peuteropbouwwerk binnen het kader van het Project Meertaligheid*. Tilburg: IVA.
- Singer, E. (1993). *Kinderopvang: goed of slecht? Een literatuurstudie naar de effecten van kinderopvang*. Utrecht: SWP.
- Vierke, H. (1995). *De PRIMA-toetsen gecalibreerd. De ontwikkeling van vaardigheidsscores over de leerjaren heen op basis van de jaargroepstoetsen in het cohort primair onderwijs (PRIMA)*. Nijmegen: ITS.
- Uerz, D., m.m.v. Langen, A. van, & Mulder, L. (1998). *Kenmerken en prestaties van deelnemers aan het Opstap-programma*. Nijmegen: ITS.

